

MUSTAG'FIRIY HADIS QABUL QILIB OLISH VA YETKAZISHDA QO'LLAGAN SO'ZLAR TAHLILI

Mirzayev Bahodir

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196183>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nasaflik muhaddis va tarixchi olim Abu Ja'far Muhammad Mustag'firi qalamiga mansub Fazoil al-Qur'on asarida hadislarni qabul qilib olish va yetkazishda qo'llagan so'zlar tahlili haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: Mustag'firi, Fazoil al-Qur'on, samo, ijzat, kitobat, vijoda.

Annotation. This article presents information on the analysis of the words used in the reception and transmission of hadiths in the work of Fazail al-Qur'an, written by muhaddith and historian scholar Abu Ja'far Muhammad Mustaghfiri.

Key words: Mustag'firi, Fazail al-Qur'an, sama, ijzat, kitabat, vijoda.

Аннотация. В данной статье представлена информация по анализу слов, используемых при приеме и передаче хадисов в труде Фазаил аль-Коран, написанном мухаддисом Насафа и ученым-историком Абу Джафар Мухаммад Мустагфери.

Ключевые слова: Мустагфери, Фазаил аль-Коран, сама, ижзат, китабат, вижада.

Kirish. Ulamolar hadis matnlari va uning mazmunini asrab-avaylash hamda ularni himoya qilish maqsadida dastlabki muhaddislar usullaridan ilhomlanib mustahkam, aniq va asosli qoidalarni o'rnatgan. Bu qoida va tamoyillar hadisning mavjudligini targ'ib qilish, uning parchalarini to'plash, manbalarini oydinlashtirish, manbalarini aniqlash, xususiyatlariga oydinlik kiritish, o'xshash tomonlarini ochib berish, o'zgarishlarning oldini olish maqsadida o'rnatilgan. Keyinchalik, hadislarni qanday qabul qilib olish va boshqalarga yetkazishni bildiradigan maxsus so'z va iboralar paydo bo'la boshladi. Ketma-ket bosqichlarda bu atamalar ehtiyojga ko'ra ko'payib bordi, har bir yo'l uchun bir so'z belgilandi va tartibga solindi.

Bu atamalarni, mualliflarining maqsadlarini, fikrlarini, ishlab chiqish tartibi va ular bo'yicha chiqargan hukmlarini, xususan, ular qanchalik ilmiy va an'anaviy ekani, ularning ahamiyati darajasini bilish hadis ilmlarida muhim hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ulamolar mustalahul hadisga bag'ishlab alohida mustaqil asarlar ham yoza boshladi. Dastlab Qozi Abu Muhammad Romahurmuziy (vaf. 360/971) "Al-Muhaddisu al-fosilu bayna ar-roviiy va al-vo'iy" kitobini yozdi. Undan so'ng Hokim Naysoburiy (vaf. 405/1014) "Ma'rifatu al-ulum al-hadis va kamiyyatu ajnosih", Abu Nuaym Isfahoniy (vaf. 430/1038) "Al-Mustaxraj ala ma'rifati al-ulumil al-hadis", Qozi Iyoz (vaf. 544/1149) "Al-Ilmo", Ibn Saloh (vaf. 643/1245) "Muqaddimatu Ibn Saloh" nomli asar bitdi.

Shukrlar bo'lsinki, diyorimizda ham uzoq yillardan buyon e'tibordan chetda qolib kelgan "mustalahul hadis" ilmi qayta jonlandi. Dastlab Jaloliddin Hamroqulovning "Hadis ilmi istilohlari", keyinroq shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning "Mustalahul hadis" kitoblari nashr qilindi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqola umumqabul qilingan metodlar, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik tamoyillari asosida yoritilgan.

Asosiy qism. Mustagʻfiriy rivoyat qilgan hadislarini usuli hadis nuqtai nazaridan baholagan, bu ilmning asosiy mezonlaridan biri boʻlgan tahammul (hadisni qabul qilib olish) va ado qilish (yetkazish) siygʻalaridan (soʻzlaridan) foydalanishda juda ehtiyotkor va puxta boʻlgan. Darhaqiqat, buni uning “Fazoilul Qurʻon” asarlaridagi iboralardan, ifodalaridan ham anglash mumkin.

Mustagʻfiriy aytgan bu jumlar, taʼkidlaganimizdek, uning hadislarini rivoyat qilishdagi sinchkovligini ochib beradi. Chunki u hadisni yetkazayotganda tahammul siygʻalaridan foydalanganini aniqlab, hadisga kiritgan roviylarning ham xabarni qanday qabul qilishiga ishora qilganini koʻramiz. Hadisni qabul qilib, uni muhaddisga yetkazayotgan vaqtda roviy ishlatgan soʻzlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Hadisni oʻzidan keyingi avlod muhaddisi, roviysiga yetkazish, aytib berish – ado qilish deyiladi. Ado qilish – سمعت [samiʻtu], سمعنا [samiʻna], حدثني [haddasani], حدثنا [haddasana], أخبرني [axbarani], أخبرنا [axbarana], أنبأني [anbaani], أنبأنا [anbaana], قال [qola], عن [an] va أن [anna] kabi ado qilish lafzlaridan biri bilan hadisni yetkazishdir.

Mustagʻfiriy hadis rivoyatida odatda أخبرنا [axbarana] – siygʻasidan foydalanadi. Bundan tashqari asosan حدثنا [haddasana], قال [qola], روى [rova] soʻzlarini qoʻllagani koʻrinadi.

Hadis usuli bilan bogʻliq manbalarda “hadis yetkazish usullari” nomi bilan sakkiztasi zikr qilinadi: samo, qiroat, ijzat, munovala, kitobat, iʼlom, vasiyat va vijoda.

1. Samo – “eshitish” termini hadis qabul qilib olishning sakkiz xil usulidan biri va koʻpchilik ulamolar fikricha eng oliysi. Koʻrinishi: shayx hadisni oʻqiydi, shogirdi eshitadi. Shayx hadisni yoddan oʻqishi ham, kitobdan oʻqishi ham mumkin. Shogird hadisni faqat eshitib oʻtirishi ham, eshitganini yozib borishi ham mumkin [6:401].

Ado qilish soʻzlari: shayxning oʻzidan hadis eshitgan odam uni boshqalarga ado etish paytida “samiʻtu” (“eshitdim”) yoki “haddasani” (“menga hadis aytdi”) deyishi lozim boʻladi.

“Samo” hadis oʻrganishning eng ishonchli usuli hisoblanadi. Samoʻ usulida ustoz va shogird yuzma-yuz kelishi kerak. Yaʼni “samo” yoʻli bilan hadis olishda shogird ustozini koʻrgan boʻlishi shart. Shuning uchun Mustagʻfiriy oʻzining rivoyatlaridan birida “Uning falonchidan eshitganiga ishonchim komil emas” [4:653] iborasi bilan ustoz va shogirdning uchrashganiga yoki uchrashuv sodir boʻlganiga ishonchi komil emasligini bildirgan. Chunki shaxsan oʻzi eshitmagan hadisni eshitgandek yetkazish hadisning sahifligiga zarar keltiradi.

Xatib Bagʻdodiy: “Hadisni qabul qilib olishni ifodalovchi iboralarning eng oliylaridan biri – roviyning سمعت [samiʻtu] deb aytishi”, degan.

Bunda shayx xotirasidan yoki kitobidan rivoyat qilgan hadislarini aytib beradi va shogirdlari eshitib turadi.

Eshitgan kishi hadisni yetkazishda ishlatadigan soʻzlarga kelsak, Imom Navaviy aytadi: “Qozi Iyoz: “Bunday holatda, eshitgan odamning rivoyat qilayotganda حدثنا – bizga hadis aytib berdi, أخبرنا – bizga xabar berdi, أنبأنا – bizga xabar berdi, فلانا سمعت – Falonchidan eshitdim, قال لنا – bizga aytdi, ذكر لنا – bizga aytdi, deb aytishi mumkinligida shubha yoʻq”, deb aytgan”.

Xatib Bagʻdodiyning fikricha [2:10] “hadis yetkazishdagi soʻzlarning eng oliysi سمعت [samiʻtu] – eshitdim, keyin حدثنا [haddasana] – bizga hadis aytib berdi va حدثني [haddasani] – menga hadis aytib berdi, keyin أخبرنا [axbarana] – bizga xabar berdi”.

Imom Ahmad rahimahulloh aytadi: “Istiloh ilmida “axbarona” iborasi quvvatda “haddasana”dan yengilroqdir [6:49]. “Haddasana”, “axbarona” va “sami’tu” istilohidan yuqori. Chunki “sami’tu”da ustoziga rivoyat qilib berdi, degan ma’no dalolat yo‘q [6:82].

Mustag‘firy *سمعتُ* [sami’tu] – eshitdim siyg‘asi bilan o‘n besh o‘rinda hadis keltirgan.

“Menga hadis aytdi” ma’nosini beruvchi *حدثني* [haddasani] siyg‘asidan besh o‘rinda foydalangan.

سمعتُ أبا بكر محمد بن الحسين بن أحلم البخاري يقول ...

2. Qiroat – “o‘qish” degani bo‘lib, shogirdning ustoz huzurida hadisni yoddan yoki qo‘lidagi kitobdan o‘qishi tushuniladi. Ustoz buni yoddan, yo qo‘lidagi nusxadan kuzatib tinglaydi. Qachonki xato qilsa, tuzatadi va shu tariqa shogird ustozidan hadislarini oladi. Hadis olimlari buni “arz” deb ham atashadi. Uning ko‘rinishi quyidagicha: shogird hadisni o‘qiydi, shayx eshitib o‘tiradi. Shogirdning o‘zi o‘qiydimi yoki boshqasi o‘qib, u eshitadimi, farqi yo‘q. Qiroat yoddan bo‘ladimi yoki kitobdanmi buning ham farqi yo‘q. Tolibi ilm hadis o‘qigan paytida shayx yoddan tasdiqlab turadimi yoki kitobga qarab tasdiqlab turadimi yoki boshqa bir siqa shayxning kitobiga qarab tasdiqlaydimi buning ham farqi yo‘q [7:278].

Shayxning huzurida qiroat qilish tarzida rivoyat qilishning martabasi borada uch xil gap aytilgan:

1. Qiroat samoga (eshitishga) tengdir. Bu gapni imom Molik, imom Buxoriy, shuningdek, Hijoz va Kufaning ko‘pchilik ulamolari aytishgan.

2. Qiroatning martabasi samodan biroz past.

Bu Mashriq ahlining ko‘pchiligi aytgan gap. Mana shu gap to‘g‘ridir.

3. Qiroat samodan bir pog‘ona baland turadi. Bu gapni Abu Hanifa, Abu Zi‘b va bir rivoyatda imom Moliklar aytishgan [7:278].

Ado etish so‘zlari. Tolibi ilm “Falanchining oldida qiroat qilganman” yoki “Falanchining oldida qiroat qilinganda men eshitganman, u iqror bo‘lgan” degan so‘zlarni aytadi.

Muhaddislar orasida ko‘p tarqalgan uslubi – “axbarona” (“bizga xabar berdi”) degan lafzni aytsa, qiroatni tushunsa bo‘ladi.

أَخْبَرْنَا [axbarona] – “bizga xabar berdi” atamasi aslida ustozidan eshitish yo‘li bilan qabul qilib olingan hadisda ishlatiladigan lafzlardan biri. Keyinchalik bu istilohni hadisni shayxiga o‘qib bergan roviy ishlatishi keng yoyildi. Shunda bu istiloh “hadis roviy oldida o‘qildi, bizlar uni eshitdik. Uni roviy tasdiqladi”, ma’nosida bo‘ladi. Bu Imom Muslim va sharq (Xuroson) ulomalarining istilohidir [2:265].

Mustag‘firy o‘z rivoyatlarida *قرأت* [qara’tu] siyg‘asidan foydalanmagan bo‘lsa-da, shogirdlari bu usul bilan undan hadis rivoyat qilgan. *أخبرني* [axbaroni] – menga xabar berdi siyg‘asi bilan oltmish to‘rt o‘rinda hadis rivoyat qilgan.

3. Ijzat – hadisni olish va qabul qilishning qismlaridan biri” (Tojul arus).

Zubaydiy: “Mujoz (ruxsat berilgan olim)ga misol: bir kishi boshqa bir kishidan ijzat so‘radi, ya’ni rivoyat qilgan va eshitgan hadislarini (ni boshqalarga yetkazish) borasida ruxsat so‘radi va u unga ijzat berdi. Ana shu kishi “mujoz” (shayxidan ruxsat olgan kishi)dir”. Mujozot – rivoyat qilingan hadislar.

Istilohda mazkur ta’rifga asosan ijzatning ko‘rinishi quyidagicha bo‘ladi: “U shayxning o‘z hadis roviyiga uning nomidan hadis yoki kitob rivoyat qilishga ruxsat berishi bo‘lib, aynan ustozining o‘zidan tinglagan yoki shayxi unga o‘qib bergan bo‘lishi shart qilinmaydi” [8:21].

Ibn Jamoaning ta'kidlashicha [1:87] "Ijzat ruxsat berishdir. Uning shakli – shayx o'z shogirdlaridan biriga: "Mendan falon hadislarni rivoyat qilishing uchun ruxsat berdim", deb aytishidir".

Ibn Saloh bunday degan: "Ijzatning aslini joiz sanagan ulamolarning mutaaxxirlari uning bu turini tanqid qilgan va joiz-nojoizligi bo'yicha har xil fikrlarni ilgari surgan. Binobarin, ijzat berishning bu turi cheklangan sifat yoki shu kabilar bilan qaydlangan bo'lsa, u joizlikka yaqinroqdir" [3:154].

Bu suratda eng to'g'ri fikr – bu ijzatning durustligidir. Zero, Qozi Iyoz "Al-Ilmo" asarida bunday degan: "Ijzatni durust sanagan kishilar uning joizligida ixtilof qilgan, deb o'ylamayman. Biror kishini undan mahrum qilganini ham ko'rmadim. Chunki, u ham "Falonchining bolalariga" deganga o'xshab sifatlangan va chegaralangan ijzatdir" [5:10].

Shayx o'z shogirdiga eshitgan narsasini yoki kitoblarini aytib berishga ruxsat berganida "ijzat" deyiladi. Avval aytib o'tganimizdek, Mustag'firy o'z ustozlari, kimlardan tasdiqnomani olgani va ulardan eshitganlari haqida aytib o'tadi.

أبأنا [anbaana] – bizga xabar berdi, istilohining qisqartma shakli أنا [ana] bo'lib, Muhaddisning ustozidan eshitish orqali ijoza bilan hadisni olganiga ishora qiluvchi so'z bo'lib, kamdan-kam hollarda ishlatiladi. Goho bunday hadisning boshqa sanadi ham mavjudligiga ishora qiladi.

Shayx shogirdlaridan biriga, misol uchun: "Sahih Buxoriy"ni mendan rivoyat qilishingga izn berdim, deydi. Ijzatning birinchi turi haqida aytilgan eng to'g'ri gap jumhur ulamolarning fikrlari bo'lib, u orqali olingan hadisni rivoyat qilish va unga amal qilish joizdir.

Avval aytib o'tganimizdek, Mustag'firy ijoza olgan ustozlari va ulardan eshitgan rivoyatlarni "كتب إلي فلان إجازة" "Falonchi menga ijoza yozib bergan" deb aytgan. Darhaqiqat, Mustag'firy o'zi shaxsan uchrashmagan, biroq birov orqali ruxsat olgan ustozlaridan rivoyat qilgan hadislarini "falonchi menga ruxsat bilan rivoyat qildi", deb ochiq-oydin bayon qiladi.

4. Kitoba. Kitobaning ko'rinishi – shayx eshitgan rivoyatlarini huzuridagi odamga yoki g'oyib odamga o'z qo'li bilan yoki boshqasiga buyurib, yozib beradi.

Kitobaning navlari:

1. Ijzat ila birikkan kitoba. Shayx "Senga yozib bergan narsamdan rivoyat qilishingga ijzat berdim" kabi so'zlarni aytadi.

2. Ijzat ila birikmagan kitoba. Shayx ba'zi hadislarni yozib, tolibga yuboradi. Lekin ularni rivoyat qilishga ijzat bermaydi.

Kitobaning hukmi. Ijzat ila birikkan kitoba yo'li bilan rivoyat qilish joiz. Uning quvvati ijzat ila birikkan munovalaga teng.

Ijzat ila birikmagan kitoba yo'li bilan rivoyat qilishni ba'zilar man qilgan bo'lsa, yana boshqalar unga ruxsat bergan. Ahli hadislarning nazdida to'g'rirog'i – uning joizligi. Chunki shayxning bu ishi ijzatdan nishona.

Ado etish so'zlari:

1. Ochiqchasiga "kitobat" lafzini ishlatish. Ya'ni roviy: "Falonchi menga kitobat qildi (yozdi)", deydi.

2. Samo va qiroat iboralariga bog'liq holda ado etish ham mumkin. Bunda roviy: "Falonchi menga yozma ravishda hadis aytib berdi" yoki "Falonchi menga yozma ravishda xabar berdi", deydi.

Shayx o'z qo'li bilan bir yoki bir nechta rivoyatni hozir bo'lgan yoki yo'q bo'lgan o'quvchiga yozsa yoki chop qilsa, "kitobat" deyiladi. Mustag'firy ijz orqali olgan hadislar

uchun "كتب إلي فلان إجازة" soʻzini ishlatgan boʻlsa, ijoz mavjud boʻlmagan hadislar uchun "كتب إلي فلان" soʻzini ishlatish bilan kifoyalangan. Binobarin, mukotaba usuli bilan olingan hadislariga mos ravishda qoʻllangan bu iboraga asoslanib, u hadislarini "kitobat" orqali oʻrgangan va oʻrgatgan, deb daʼvo qilish mumkin. U zotning asarlaridan aniqlashimiz mumkinki, bu ikki soʻz taxminan 20 oʻrinda zikr qilingan boʻlib, ularning baʼzilari ruxsatni ham bildiradi [4:697,754,812].

5. Vijoda – tolib oʻzi eshitmagan, ijozati ham boʻlmagan bir shayxning qoʻlyozmasini topib oladi va uning dastxatini taniydi.

Vijodaning hukmi. Vijoda yoʻli bilan rivoyat qilish sanad silsilasining uzilib qolishi bobidandir. Shunday boʻlsa ham, bunda maʼlum daraja ulanish bor.

Ado etish soʻzlari. Qoʻlyozmasi bor shaxs: "Buni topib olgan Falonchining dastxati bilan topib oldim" yoki "Falonchining dastxatidan oʻqidim", deydi-da, soʻngra hadisning sanadi va matnini keltiradi. Rivoyatda "وجدت بخط فلان" "Falonchining yozuvida yozilganini topdim" deb aytilishi lozim boʻlgan bu siygʻani Mustagʻfiriylar ham izohlagan. Uning asarlarida bunga koʻplab misollarni koʻrish mumkin:

Mustagʻfiriylar baʼzan "وجدت في كتاب فلان فيما أجازه لي" [4:191] iborasini mutlaq vijoda maʼnosida emas, balki izlanish maʼnosida "Falonchi kitobidan menga ijoza orqali rivoyat qilinganidan topdim" iborasini ishlatadi.

Xulosa. Bu qoidalar hadislarining keying avlodlarga oʻzgarmay, asl holda yetib borishi uchun joriy qilingan. Islom ilmlarida sanad eng muhim jihat hisoblanadi. Ulamolar aytganidek: "Sanad boʻlmaganida har kim xohlaganini gapiravergan boʻlardi". Hadislarini qabul qilib olish va yetkazish usullari shu sanadning qay tarzda muttasil ekanini koʻrsatib beradi. Mustagʻfiriylar asarlarida baʼzi istisnolardan tashqari faqat sanad bilan xabar keltirgan. Ularda yuqorida keltirilgan atama va iboralarni qoʻllaganini koʻrish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Badriddin ibn Muhammad ibn Jamoa. Al-Manhal ar-roviy. – Damashq: Dor al-fikr, 2008.
2. Hofiz Jaloliddin Suyutiy. Tadrif ar-roviy. – Bayrut: Maktaba al-kavsar, 1995.
3. Ibn Saloh. Ulum al-hadis. – Damashq: Dor al-fikr, 2008.
4. Jaʼfar ibn Muhammad Mustagʻfiriylar. Fazoilul Qurʼon. – Bayrut: Doru Ibn Hazm, 2006.
5. Qozi Iyoz. Al-Ilmo. Dor at-turos. 1970. 10 b.
6. Sayyid Abdulmojid Gʻavriylar. Muʼjam al-mustalahot al-hadisiyya. – Bayrut: Dor Ibn Kasir, 2007.
7. Shayx Muhammad Sodiqlar Muhammad Yusuf. Mustalahul hadis. – Toshkent: Hilol nashr, 2021.
8. Ziyob ibn Saʼd Gʻomidiylar. Al-Vijoza fi al-isbot val-ijoz. – Bayrut: Dor Qurtuba. 2007.